

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

“Asociación de los niveles de 25-OH-vitamina D con riesgo cardiovascular evaluado mediante escala de QRISK3 en pacientes con lupus eritematoso sistémico”.

2. Planteamiento del problema

Los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) presentan una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, atribuida en parte a un estado inflamatorio crónico mediado por la interacción de células inmunes, lípidos, enzimas y quimiocinas. Aunque el riesgo cardiovascular en LES no está completamente definido, herramientas como la escala QRISK3 han demostrado buena correlación clínica con la rigidez arterial, lo que la convierte en un método práctico para su evaluación. Por otro lado, la vitamina D, particularmente los niveles de 25-OH-vitamina D, ha sido implicada recientemente en la prevención de diversas complicaciones cardiovasculares; sin embargo, existen pocos estudios que analicen su asociación con el riesgo cardiovascular y ninguno utilizando la escala QRISK3, especialmente en población hispana. Este estudio busca evaluar dicha asociación para contribuir al desarrollo de estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas que mejoren la calidad de vida de los pacientes con LES.

3. Objetivo general

Determinar la asociación entre niveles de 25-OH-vitamina D y riesgo cardiovascular en pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico.

4. Diseño

Estudio de cohorte, analítico, retrospectivo, transversal.

5. Métodos

Este estudio analítico, de tipo cohorte retrospectiva y enfoque clínico transversal, se realizará en pacientes adultos con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES) atendidos en la consulta externa del servicio de Reumatología del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” entre julio de 2024 y diciembre de 2025. Se incluirán pacientes que cumplan criterios ACR/EULAR 2019, con un tamaño de muestra calculado de 58 sujetos mediante análisis de potencia estadística. En cada paciente se medirán niveles séricos de 25-OH-vitamina D y parámetros bioquímicos

como colesterol y HDL, y se clasificará el riesgo cardiovascular utilizando la escala QRISK3. El muestreo será no probabilístico y se excluirán menores de edad, mujeres embarazadas y expedientes clínicos incompletos.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Reumatología, División de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00102

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |